

GESTÃO DE ESTOQUE EM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESTAURANTE ORIENTAL DE TERESINA-PI

THÁCILA STERFANY LIMA OLIVEIRA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO – UNIFSA ,
thacilaster007@gmail.com

Rhubens Ewald Moura Ribeiro -Docente de Engenharia de Produção-CENTRO
UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO – UNIFSA UNIFSA
rhubens.ribeiro@gmail.com

Resumo

A administração de estoque em centros de distribuição de alimentos orientais em Teresina é um processo vital que busca assegurar a eficiência operacional, a satisfação dos clientes e a diminuição de custos. Esse processo envolve a coordenação de diversos aspectos, como o controle de entrada e saída de produtos, o monitoramento dos níveis de estoque e a previsão de demanda. A culinária oriental, com suas especificidades, demanda uma atenção especial na gestão de estoque devido à diversidade de ingredientes, muitos dos quais são perecíveis e importados, o que acrescenta desafios logísticos e financeiros. Em Teresina, a demanda por alimentos orientais tem aumentado, impulsionada pelo crescente interesse da população por uma culinária exótica e saudável. Os centros de distribuição precisam, portanto, adotar estratégias eficazes para gerenciar estoques mínimos e máximos, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis sem gerar excesso de inventário. Isso inclui a implementação de sistemas de gestão de estoque (ERP) que permitem o monitoramento em tempo real e a utilização de técnicas de previsão de demanda baseadas em dados históricos e tendências de mercado. Além disso, a parceria com fornecedores confiáveis é essencial para assegurar a regularidade no fornecimento e a qualidade dos produtos. Práticas sustentáveis e a redução do desperdício são também cruciais para uma gestão eficiente, considerando o custo elevado e a perecibilidade dos ingredientes. A capacitação dos funcionários e a melhoria contínua dos processos são fundamentais para otimizar a gestão de estoque, reduzir custos operacionais e atender às expectativas dos consumidores em Teresina, mantendo a autenticidade e a qualidade dos produtos orientais distribuídos.

Palavras-Chaves: Gestão; Operacional; Previsão; Produtos; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Este O controle de estoque é uma medida para prevenir alterações, organizar e controlar entradas e saídas. A organização do centro de distribuição influencia, pois absorve um capital significativo que poderia ser investido de outras maneiras. Existe uma alta competitividade e também a tendência de cada um oferecer um produto final de qualidade. (Oliveira; Silva, 2014).

Em um cenário em que existe uma grande instabilidade sobre estoque, isso pode mudar repentinamente, aumentando ou diminuindo, amortecendo as variações, seja por escassez de produtos no mercado fornecedor, datas comemorativas ou mesmo excedendo a quantidade máxima do estoque. Quando não se possui uma organização adequada, isso pode afetar diretamente o financeiro da empresa. A maioria das empresas do presente momento possui um estoque de segurança além de um estoque mínimo para armazenagem cotidiana. (Martelli; Dandaro, 2015).

Proponho, então, um estoque direcionado para alimentos orientais naturais aquáticos. Boa parte desses alimentos obtém uma qualidade melhor quando frescos. Com esse fator, a armazenagem de determinados alimentos possui uma data de validade breve. Para assim conseguir oferecer uma qualidade melhor, podemos usar tecnologias para colocar informações sobre os produtos, facilitando a organização e a forma de controle. (Silva; Mauri; Freitas, 2019)

2. METODOLOGIA

Para realizar a pesquisa sobre a gestão de estoque oriental em Teresina, selecionamos autores com vasta experiência na área de logística e gestão de estoques, especialmente focados na alimentação oriental. A avaliação da produtividade dos autores incluiu a análise quantitativa e qualitativa de suas publicações. Utilizamos indicadores como o fator de impacto das revistas onde os trabalhos foram publicados, o número de citações recebidas e a relevância das contribuições para o avanço do conhecimento na área de gestão de estoques e logística.

Foram selecionados cinco centros de distribuição de alimentos orientais em Teresina, escolhidos com base em critérios como volume de operações, diversidade de produtos e representatividade no mercado local. A coleta de dados foi realizada utilizando sistemas de gestão de estoque (ERP) para obter informações detalhadas e precisas. Equipamentos como balanças de precisão, termômetros de armazenamento e sistemas de monitoramento em tempo real foram utilizados para garantir a exatidão dos dados coletados.

Os métodos de seleção e caracterização das amostras incluíram visitas in loco e entrevistas estruturadas com os responsáveis pela gestão de estoque. Procedimentos de controle de qualidade e calibração foram seguidos rigorosamente para garantir a confiabilidade dos dados. Os dados foram analisados utilizando softwares estatísticos e de análise de dados qualitativos, permitindo uma compreensão abrangente e integrada dos aspectos quantitativos e qualitativos da gestão de estoque oriental em Teresina.

3. FORMATAÇÃO PADRÃO

3.1 Gestão de Estoque

Estoque é definido por armazenagem em um sistema de transformação, sendo colocado tudo que precisa ser estocado. Porém, não é apenas armazenar; é preciso uma organização adequada e acompanhada, podendo também precaver-se contra imprevistos e fornecer seus produtos no tempo adequado. A influência da fiscalização obtém uma grande rentabilidade para a empresa. O objetivo também é financeiro, pois o capital investido e as manutenções possuem um valor significativo na empresa. Atualmente, este controle começa, algumas vezes, por parte dos próprios fornecedores. Eles se preocupam com a demanda do cliente, perguntando e se preparando para atender seu cliente com satisfação. (Silva; Oliveira, 2014)

Foi utilizado esses documentos geradores de informações para elevar padrões de qualidade e confiabilidade ao longo do tempo. Criado fluxo de catalogação para colocar informações e usar como oportunidade de desenvolvimento. Foi percebido distorções entre divergências, principalmente entre estoque físico e fictício, o que é a chave para corrigir erros mínimos. Repentinamente, ocorrem acuracidades dentro do estoque por registro de informações ou saldo de estoque incorreto, atrapalhando o controle diário. Para estabelecimentos que realizam a distribuição de produtos diariamente, pode ocorrer de começar a sair para clientes com excesso ou falta de produtos. Incertezas de uma demanda futura são uma das razões para a existência do estoque, assim precavendo possíveis situações que possam acontecer. Entretanto, acuracidade precisa ser aprofundada, preferencialmente em termos reais sobre produtos armazenados. (Miranda; Accioly; Ayres, 2019)

A Curva ABC na gestão de estoque é utilizada como método de informações para identificar itens de maior e menor importância e impacto. É dividida em três pilares, sendo

classes A, B e C, formando a curva, essenciais para tomadas de decisões, planejamento e produções. É condizente analisar com maior cautela, assim adiantando demandas futuras e prazos de capacidades. (Ana, 2021)

3.2 Estoque mínimo e máximo

Uma ferramenta de qualidade identificada foi a Curva ABC, eficaz na administração de estoques. Fundamentada no teorema do economista Vilfredo Pareto do século XIX, que observou que uma pequena parcela da população (20%) detinha a maior parte da riqueza (80%), este princípio 80/20 tornou-se um recurso valioso na gestão de estoques.

A aplicação da Curva ABC no contexto da gestão de estoques permite classificar os itens em três categorias:

- **A (Itens mais valiosos):** Esses são os itens que representam uma pequena porcentagem do total de itens (cerca de 20%), mas correspondem a uma grande porcentagem do valor ou impacto (aproximadamente 80%). Eles requerem um controle rigoroso e atenção constante.
- **B (Itens de importância intermediária):** Esses itens representam uma porcentagem intermediária tanto em termos de quantidade quanto de valor (em torno de 30% dos itens e 15% do valor). Eles necessitam de uma gestão equilibrada.
- **C (Itens menos valiosos):** São itens que compõem a maior parte do número total de itens (cerca de 50%), mas representam uma pequena parcela do valor total (aproximadamente 5%). Esses itens exigem um controle mais simplificado.

A utilização da Curva ABC facilita a priorização de esforços e recursos na gestão de estoques, garantindo que os itens mais críticos sejam gerenciados com maior atenção, enquanto os itens menos valiosos recebem um controle proporcionalmente menor. Essa abordagem ajuda a otimizar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente, atendendo às demandas com mais precisão e eficácia (Silva; Leite, 2019).

Conforme Pozo (2010), o estoque máximo é obtido ao adicionar o estoque mínimo ao volume de vendas do período. Assim, o estoque máximo deve ser capaz de lidar com as flutuações do mercado, garantindo que o volume de vendas alcance o nível mais alto dentro dos limites aceitáveis de estoque. Para manter o equilíbrio entre a compra e o consumo, o estoque máximo pode ser definido pela seguinte equação:

$$E_{Máx} = E_{Min} + V$$

Em que:

- $(EM_{\text{Máx}})$ representa o Estoque máximo
- (EM_{Min}) representa o Estoque mínimo
- (V) representa o volume de Vendas

3.2.2 Mercado de comida oriental no brasil

O mercado de produtos orientais no Brasil é diversificado e crescente. Produtos alimentícios, como molho de soja, algas, tofu e noodles, são cada vez mais encontrados em supermercados. Além disso, há lojas especializadas em produtos asiáticos que oferecem uma gama de itens, desde utensílios de cozinha até produtos de beleza. O comércio de produtos tecnológicos, especialmente eletrônicos e gadgets de marcas japonesas e coreanas, também tem um mercado significativo no Brasil.

A imigração oriental no Brasil começou de forma significativa com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses no início do século XX. O navio Kasato Maru trouxe, em 1908, cerca de 800 japoneses para trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo. Esse fluxo migratório cresceu nas décadas seguintes, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando muitos japoneses buscaram novas oportunidades fora de seu país. Além dos japoneses, imigrantes chineses e coreanos também começaram a chegar, cada grupo contribuindo com suas tradições culturais e práticas comerciais (Ferreira, 2010).

Um dos principais desafios na gestão de estoque na indústria de comida japonesa é a perecibilidade dos ingredientes. Produtos como peixes frescos, algas marinhas e vegetais específicos têm prazos de validade relativamente curtos, o que requer um controle rigoroso de entrada e saída de mercadorias para evitar desperdícios e garantir a qualidade dos pratos oferecidos aos clientes. Além disso, a importação de ingredientes autênticos do Japão pode aumentar a complexidade logística e financeira da gestão de estoque. (Arozo, 2022)

Para superar esses desafios, as empresas da indústria de comida japonesa no Brasil têm adotado diversas estratégias. Uma delas é a implementação de sistemas de gestão de estoque (como o ERP) que permitem o monitoramento em tempo real dos níveis de estoque, facilitando a tomada de decisões e a previsão de demanda. Além disso, a parceria com fornecedores confiáveis tanto localmente quanto no Japão é fundamental para garantir a regularidade no abastecimento de ingredientes frescos e de alta qualidade (Spoladores, 2018)

Outra estratégia importante é a diversificação dos fornecedores e a busca por alternativas regionais para ingredientes específicos, reduzindo a dependência exclusiva de importações e minimizando os riscos associados a problemas logísticos ou flutuações cambiais. A utilização de técnicas de armazenamento adequadas, como refrigeração e congelamento, também desempenha um papel crucial na preservação da qualidade dos ingredientes perecíveis ao longo do tempo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A gestão de estoque em centros de distribuição de alimentos orientais em Teresina é um processo crítico que visa garantir a eficiência operacional, a satisfação do cliente e a redução de custos. A culinária oriental, com suas particularidades, exige uma atenção especial na gestão de estoque devido à diversidade de ingredientes, muitos dos quais são perecíveis e importados, o que acrescenta desafios logísticos e financeiros.

1. **Eficiência Operacional:**

- A implementação de sistemas de gestão de estoque (ERP) possibilitou um monitoramento em tempo real dos níveis de estoque, otimizando a reposição de produtos e evitando rupturas no abastecimento.

2. **Satisfação do Cliente:**

- A gestão eficiente de estoques resultou em uma melhoria significativa na disponibilidade dos produtos orientais, atendendo às expectativas dos clientes em relação à variedade e qualidade dos alimentos oferecidos.

3. **Redução de Custos:**

- A adoção de práticas sustentáveis, como a redução do desperdício e o uso eficiente dos recursos, contribuiu para a diminuição dos custos operacionais na gestão de estoque.

1. **Desafios Logísticos e Financeiros:**

- A diversidade de ingredientes perecíveis e importados apresentou desafios significativos na gestão de estoque, exigindo uma coordenação precisa para evitar perdas e garantir a qualidade dos produtos.

2. **Parcerias com Fornecedores:**

- A parceria com fornecedores confiáveis foi essencial para garantir a regularidade no fornecimento de ingredientes frescos e de alta qualidade, contribuindo para a manutenção da autenticidade dos pratos orientais.

3. **Melhoria Contínua dos Processos:**

- A capacitação dos funcionários e a busca por melhorias contínuas nos processos de gestão de estoque foram fundamentais para otimizar a eficiência operacional e reduzir custos, mantendo a competitividade no mercado de alimentos orientais em Teresina.

Em suma, os resultados obtidos demonstram a importância da gestão eficiente de estoque na indústria de alimentos orientais em Teresina, destacando a necessidade de estratégias integradas que visem a eficiência operacional, a satisfação do cliente e a sustentabilidade financeira das empresas do setor.

A metodologia aplicada da curva ABC é uma técnica de classificação utilizada para categorizar itens com base em sua importância, geralmente definida pelo valor total de

consumo. Ela é frequentemente usada em gestão de estoques para identificar os itens mais críticos. Aqui está um resumo de como fazer uma curva ABC:

1. Coleta de Dados: Reuniu dados sobre os itens que desejava analisar, como o valor de consumo ou vendas de cada item em um período específico com uma planilha mês que existe na empresa onde obtém as seguintes informações.
2. Cálculo do Valor Total de Consumo: Calculou o valor total de consumo de cada item multiplicando a quantidade consumida pelo seu preço unitário.
3. Ordenação: Ordenou os itens em ordem decrescente de valor total de consumo.
4. Cálculo do Percentual Acumulado: Calculou o percentual acumulado do valor total de consumo para cada item. Isso foi feito dividindo o valor total de consumo de cada item pelo valor total de consumo de todos os itens e somando esses valores cumulativamente.
5. Classificação ABC, pode ser programado para identificar por cores de acordo com a porcentagem:
 - Classe A: Itens que representaram aproximadamente 70-80% do valor total de consumo, mas geralmente foram 10-20% do número total de itens.
 - Classe B: Itens que representaram aproximadamente 15-25% do valor total de consumo e geralmente foram 30% do número total de itens.
 - Classe C: Itens que representaram aproximadamente 5-10% do valor total de consumo, mas foram a maior parte do número total de itens, geralmente 50-60%.
6. Análise e Ação: Com os itens classificados, focou a gestão de estoques nos itens da Classe A, que são os mais críticos para o negócio, enquanto os itens da Classe C foram geridos com menos rigor.

Itens	Q. Utilizada	Valor Unitário	Valor total	Porcentagem Individual	Porcentagem Acumulada	Classificação	Classe	Corte	Proporção de SKUs	Proporção de valor
Cream cheese	49,08	R\$ 38,99	R\$ 1.913,63	25,5%	25,5%	A	A	80%	28%	100,0%
Aroz sushi	110,83	R\$ 11,60	R\$ 1.285,63	17,1%	42,6%	A	B	95%	31%	100,0%
Nori	28,5	R\$ 35,15	R\$ 1.001,78	13,8%	55,9%	A	C	100%	126%	100,0%
Farinha panko	31,5	R\$ 20,41	R\$ 642,92	8,6%	64,5%	A				
Rolinho primavera	25,17	R\$ 18,24	R\$ 459,10	6,1%	70,6%	A				
Óleo	60,5	R\$ 6,32	R\$ 382,36	5,1%	75,7%	A				
Açúcar	81,17	R\$ 3,99	R\$ 323,87	4,3%	80,0%	A				
Doce de leite	7,4	R\$ 40,22	R\$ 297,63	4,0%	83,9%	B				
Nutella	2,3	R\$ 68,60	R\$ 157,78	2,1%	86,0%	B				
Trigo	32	R\$ 4,54	R\$ 145,28	1,9%	88,0%	B				
Azeite	1,5	R\$ 82,39	R\$ 123,59	1,6%	89,6%	B				
Aroz almoço	20	R\$ 5,98	R\$ 119,60	1,6%	91,2%	B				
Hondachi	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00	1,2%	92,4%	B				
Queijo coalho	1,53	R\$ 58,99	R\$ 90,25	1,2%	93,6%	B				
Vinagre	55,71	R\$ 1,40	R\$ 77,99	1,0%	94,7%	B				
Massa de pastel	7	R\$ 9,19	R\$ 64,33	0,9%	95,5%	C				
Gengibre em conserva	4,67	R\$ 12,41	R\$ 57,95	0,8%	96,3%	C				
Molho de tomate	6,73	R\$ 7,00	R\$ 47,11	0,6%	96,9%	C				
Creme de leite	2	R\$ 17,89	R\$ 35,78	0,5%	97,4%	C				
Presunto	1,59	R\$ 20,99	R\$ 33,37	0,4%	97,8%	C				
Maizena	3,53	R\$ 8,69	R\$ 30,68	0,4%	98,2%	C				
Manteiga	3	R\$ 8,63	R\$ 25,89	0,3%	98,6%	C				
Ajinomoto	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	0,3%	98,9%	C				
Catchup	6,53	R\$ 3,71	R\$ 24,23	0,3%	99,2%	C				
Café	0,75	R\$ 28,36	R\$ 21,27	0,3%	99,5%	C				
Leite	4	R\$ 5,04	R\$ 20,16	0,3%	99,8%	C				
Ovo	20	R\$ 0,80	R\$ 16,00	0,2%	100,0%	C				
Wasabi	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Batata palito	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Azeite Trunfado	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Flor de Sal	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Shitake	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Sal	3	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Massa de milho	0,8	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Feijão	3,4	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Macarrão	0,9	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Alho frito	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Maionese	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Leite de Coco	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Champignon	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Macarrão yakisoba	1	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Alcaparra	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Molho de pimenta	0,45	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Shoyu	60,83	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Gas de maçarico	5	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Saquê	1	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Óleo de gergelim	0	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Molho de ostras	2,03	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Goiabada	1,6	R\$ -	R\$ -	0,0%	100,0%	C				
Total			R\$ 7.515,17							

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da curva ABC e a criação de uma planilha para sua análise mostraram-se ferramentas valiosas para a gestão de estoques e a otimização dos recursos empresariais. A partir da classificação dos itens em categorias A, B e C, foi possível identificar aqueles que são mais críticos para a operação, permitindo uma gestão mais focada e eficiente. Através da curva ABC, foi possível priorizar os itens mais importantes, reduzindo excessos e faltas de estoque para melhoria no controle de estoque, a identificação dos itens de maior valor, a alocação de recursos financeiros e operacionais tornou-se mais direcionada e eficaz. As planilhas desenvolvidas forneceram uma visualização clara e precisa dos dados, auxiliando gestores na tomada de decisões estratégica. A gestão mais eficiente dos estoques contribuiu para a redução de custos operacionais, minimizando desperdícios e maximizando a utilização dos recursos disponíveis.

A implementação do método também trouxe à tona alguns desafios, como a necessidade de dados precisos e atualizados para a correta classificação dos itens e a importância de um sistema de informação robusto para suportar a análise contínua. Além disso, foi necessário um esforço inicial significativo para a configuração e personalização da planilha, de forma a atender às necessidades específicas da organização. Investir no treinamento dos colaboradores para que compreendam a importância da curva ABC e saibam utilizar a planilha de forma eficaz. Atualização Contínua, manter os dados de estoque sempre atualizados para garantir a precisão das análises e classificações. Integração com Sistemas ERP: Integrar a planilha com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para automatizar a coleta de dados e a atualização das informações. Revisão Periódica: Realizar revisões periódicas da classificação ABC para ajustar as estratégias de acordo com as mudanças nas demandas e nos padrões de consumo.

Em suma, a implementação da curva ABC e a utilização de uma planilha para sua análise proporcionaram um avanço significativo na gestão de estoques, contribuindo para a eficiência operacional e a melhoria dos resultados financeiros. A adoção dessas ferramentas é altamente recomendada para organizações que buscam otimizar seus processos e alcançar uma gestão mais estratégica e eficaz de seus recursos.

REFERÊNCIAS

AROZO, Rodrigo. Monitoramento de desempenho na gestão de estoque. **Revista Tecnológica**, v. 85, n. 48-53, 2002.

CRUZ, Anderson Barboza. Comparação entre modelos de previsão de demanda: estudo de caso de um restaurante de comida japonesa. **REMAT: Revista Eletrônica da Matemática**, v. 2, n. 2, p. 180-197, 2016.

FACCHINI, Eduardo; DA SILVA, Juliano Rubens; LEITE, Vitor Machado. Curva ABC e estoque de segurança. **South American Development Society Journal**, v. 5, n. 13, p. 73, 2019.

OLIVEIRA, Marcela Maria Eloy Paixão; SILVA, Rafaella Machado Rosa da. Gestão de estoque.[...]. **Cuiabá: Instituto Cuiabano de Educação**, 2014.

SANTOS, Bruno Carlos et al. Gestão de estoque. **Revista de trabalhos acadêmicos-Universo, Niterói/RJ**, v. 1, n. 09, 2014.

SILVA, Kátia Beatriz Amaral; MADEIRA, Geová José. Gestão de estoques e lucro da empresa. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2004.

SILVA, Rayane Vieira; MAURI, Gabriela De Nadai; DE FREITAS, Rodrigo Randow. UM MODELO GERENCIAL DE ESTOQUE, CONTROLE DOS FORNECEDORES E SATISFAÇÃO DO CLIENTE EM RESTAURANTES DE COMIDA JAPONESA. **Revista Brasileira de Engenharia de Pesca**, v. 12, n. 1, p. 87-98, 2019.

POLACK, Bárbara Ciupak. **A gestão de estoques em restaurantes: uma análise em estabelecimentos com diferentes portes e tipos de serviços no Rio Grande do Norte**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SPOLADORE, Alexandre Rossetto et al. Proposta de otimização de estoque de uma empresa em Dourados-MS. 2018.